

KAMAELEON

Kontextbasierte und adaptive Maßnahmen
für effektive Lernunterstützung in der
Online-Weiterbildung

White Paper

**Adaptive Lernumgebungen in der Weiterbildung:
Forschungsbefunde und Handlungsempfehlungen**

Januar 2024

GEFÖRDERT VOM

Über dieses White Paper:

Dieses White Paper wurde im Rahmen des Projektes KAMAELEON („Kontextbasierte und adaptive Maßnahmen für effektive Lernunterstützung in der Online-Weiterbildung“, <https://www.bwl.uni-mannheim.de/ifenthaler/forschung/kamaeleon-kontextbasierte-und-adaptive-massnahmen-fuer-effektive-lernunterstuetzung-in-der-online-weiterbildung/>) verfasst. Das Projekt KAMAELEON ist ein Verbundprojekt zwischen der Universität Mannheim und der edyoucated GmbH und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie dem Bundesinstitut für Berufsbildung gefördert (Förderkennzeichen 21INVI01). Es befasst sich mit der Entwicklung und Evaluation adaptiver Lernumgebungen für die Weiterbildung.

Autorinnen und Autoren:

Yvonne M. Hemmler, M.Sc.

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik – Technologiebasiertes Instruktionsdesign

Universität Mannheim

Prof. Dr. Ifenthaler

Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik – Technologiebasiertes Instruktionsdesign

Universität Mannheim

UNESCO Deputy Chair of Data Science in Higher Education Learning and Teaching

Curtin University

Dr. Julian Rasch

Data Scientist

edyoucated GmbH

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
2. Hintergrund und Ausgangslage	4
3. Methode	5
4. Ergebnisse	6
5. Handlungsempfehlungen und Ausblick	7
Literatur	12

1. Einleitung

Eine Herausforderung bei der Gestaltung von Weiterbildungsmöglichkeiten liegt darin, die Lerngelegenheiten an die unterschiedlichen Voraussetzungen und Präferenzen der Lernenden anzupassen (Fake & Dabbagh, 2020; Rasch & Middelbeck, 2022). Während die Bildungsforschung davon ausgeht, dass Lernen effektiver ist, wenn es die individuellen Unterschiede der Lernenden berücksichtigt, unterscheiden sich Lernende in einer großen Bandbreite an Faktoren wie beispielsweise Vorwissen, Motivation oder Lernstrategien (Aleven et al., 2017; Dockterman, 2018). Aktuelle Forschungsarbeiten zu Bildungstechnologien und künstlicher Intelligenz (z. B. Seufert et al., 2021; Zawacki-Richter et al., 2019) legen nahe, dass diese Herausforderung durch die Entwicklung adaptiver Lernumgebungen überwunden werden könnte. Adaptive Lernumgebungen sind digitale Lernsysteme, die kontinuierlich Informationen über Lernende und deren Kontext sammeln und analysieren, um das Lernangebot an die individuellen Voraussetzungen und Präferenzen der Lernenden anzupassen und Lernen fortlaufend zu unterstützen (Hemmler & Ifenthaler, 2022c; Xie et al., 2019).

Im Hinblick auf den aktuell steigenden Weiterbildungsbedarf und die Zunahme an Online-Weiterbildungsmöglichkeiten bieten adaptive Lernumgebungen das Potenzial, die Passgenauigkeit zwischen Lernenden und Weiterbildungsangebot zu erhöhen und den Weiterbildungsprozess damit effizienter zu gestalten (Ifenthaler & Greiff, 2022; Rasch & Middelbeck, 2022). Dennoch sind adaptive Lernumgebungen im Kontext der Weiterbildung nur selten implementiert und Handlungsempfehlungen für die Gestaltung adaptiver Lernumgebungen für die Weiterbildung sind nur unzureichend vorhanden (Bernacki et al., 2021). Ziel des Forschungsprojektes KAMAELEON („Kontextbasierte und adaptive Maßnahmen für effektive Lernunterstützung in der Online-Weiterbildung“) ist es daher, adaptive Lernumgebungen für den Kontext der Weiterbildung zu entwickeln und zu evaluieren sowie Handlungsempfehlungen für die Gestaltung adaptiver Lernumgebungen für die Weiterbildung abzuleiten. Das vorliegende Arbeitspapier gibt einen Überblick über eine Auswahl an Forschungsarbeiten aus dem Projekt KAMAELEON.

2. Hintergrund und Ausgangslage

Um adaptive Lernumgebungen für die Weiterbildung zu gestalten, stellt sich zunächst die Frage, auf welche Indikatoren adaptive Lernumgebungen für die Weiterbildung reagieren sollten. Indikatoren sind spezifische Informationen über Lernende und deren Kontext (z. B. Vorwissen, Interessen, Uhrzeit, Ort), die von adaptiven Lernumgebungen erhoben und

verarbeitet werden, um geeignete Interventionen zur Personalisierung und Unterstützung von Lernprozessen abzuleiten (Hemmler & Ifenthaler, 2022a, 2022b). Aktuelle Forschungsarbeiten betonen, dass dabei primär die Indikatoren berücksichtigt werden sollten, die einen relevanten Einfluss auf Lernprozesse oder -ergebnisse ausüben und für die genügend empirische oder theoretische Fundierung vorliegt, um geeignete Interventionen zur Personalisierung und Unterstützung der Lernaktivitäten abzuleiten (Plass & Pawar, 2020). Befunde aus empirisch-psychologischer Forschung und Lerntheorien sind daher für die Gestaltung adaptiver Lernumgebungen unabdingbar (Bernacki et al., 2021; Gašević et al., 2017; Khalil et al., 2022; Kovanovic et al., 2023).

Neben der Identifikation von geeigneten Indikatoren stellt sich die Frage, wie diese in effektive Interventionen übersetzt werden können, d. h. wie adaptive Lernumgebungen auf Basis dieser Indikatoren reagieren sollten. Interventionen können beispielsweise personalisierte Lerninhalte oder Lernpfade (Rasch & Middelbeck, 2022), personalisierte Zeitpläne (Pérez-Álvarez et al., 2020), personalisierte Benutzeroberflächen und Dashboards (Liu et al., 2003; Sahin & Ifenthaler, 2021) oder personalisierte Empfehlungen von Weiterbildungen und Lernaktivitäten darstellen (Siadaty et al., 2016; Tavakoli et al., 2022). Es fehlen bislang allerdings umfangreiche Forschungsarbeiten und Handlungsempfehlungen dazu, wie auf Basis bestimmter Indikatoren geeignete Interventionen gestaltet werden sollten (Bernacki et al., 2021; Xie et al., 2019). Außerdem ist bislang nur unzureichende empirische Evidenz für die Wirksamkeit unterschiedlicher Interventionen hinsichtlich Lernerfolg und Unterstützung von Lernprozessen in der Weiterbildung vorhanden (Bernacki et al., 2021; Viberg et al., 2020). Ziel des vorliegenden Arbeitspapiers ist es daher, geeignete Indikatoren und Interventionen für adaptive Lernumgebungen in der Weiterbildung zu identifizieren sowie geeignete Handlungsempfehlungen für die Gestaltung und Implementierung adaptiver Lernumgebungen in der Weiterbildung abzuleiten.

3. Methode

Um geeignete Indikatoren für adaptive Lernumgebungen in der Weiterbildung zu identifizieren, wurden zunächst $N = 37$ leitfadengestützte Interviews mit Personen (23 weiblich, 14 männlich, Altersspanne: 22–65 Jahre, $M = 39.9$, $SD = 12.3$), die bereits an mindestens einer Online-Weiterbildung teilgenommen haben, durchgeführt. Während des Interviews sollten die Teilnehmenden ihre bisherigen Lernerfahrungen in der Online-Weiterbildung reflektieren. Aus den Interviews wurden alle Indikatoren extrahiert, die laut Aussagen der Teilnehmenden einen

relevanten Einfluss auf Lernprozesse oder -ergebnisse (z. B. Lernerfolg, Motivation, Zufriedenheit) in der Online-Weiterbildung ausübten. Diese Indikatoren wurden in externe (d. h. objektive Informationen über den Kontext von Lernenden) und interne (d. h. personenbezogene und von Lernenden subjektiv wahrgenommene Informationen) Indikatoren gegliedert und anschließend in verschiedene Kategorien geclustert (für mehr Informationen zur Interviewstudie siehe Hemmler & Ifenthaler, 2022b).

Im Anschluss an die Interviewstudie wurden sechs Fokusgruppen (à 3–4 Teilnehmende) mit Bildungsexperten/-innen ($N = 9$ Berufstätige aus den Bereichen Weiterbildung und/oder Bildungstechnologien, 7 weiblich, 2 männlich, Altersspanne: 26–41, $M = 33.25$, $SD = 10.69$) und potentiellen Lernenden ($N = 10$ Berufstätigen unterschiedlicher Branchen außerhalb der Weiterbildungs- und Bildungstechnologiebranche, 8 weiblich, 2 männlich, Altersspanne: 27–35, $M = 28.70$, $SD = 2.50$) durchgeführt. Die Teilnehmenden der Fokusgruppen sollten auf Basis der in der Interviewstudie identifizierten Indikatoren Ideen für Interventionen für adaptive Lernumgebungen in der Weiterbildung generieren.

4. Ergebnisse

Es wurden vier externe (z. B. Merkmale des Jobs) und elf interne (z. B. demographischer Hintergrund) Indikatoren-Kategorien aus den Interviews extrahiert, welche laut Aussagen der Teilnehmenden einen relevanten Einfluss auf Lernprozesse und -ergebnisse in der Online-Weiterbildung ausübten und daher von adaptiven Lernumgebungen berücksichtigt werden sollten. Eine Übersicht über alle Indikatoren-Kategorien sowie einer Auswahl an Beispielinterventionen, die in den anschließenden Fokusgruppen genannt wurden, sind in Tabelle 1 und Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 1

Externe Indikatoren und Beispielinterventionen für adaptive Lernumgebungen in der Weiterbildung

Indikatoren	Beispielintervention
Merkmale des Jobs (z. B. Branche, Arbeitszeit)	Empfehlung von Weiterbildungen und/oder Lerninhalten auf Basis der Branche.
Merkmale der Weiterbildung (z. B. Kursgröße, Thema, Dauer)	Automatisches Erkennen der idealen Kursgröße für bestimmte Themen und entsprechende Anpassung der Kursgröße bei zukünftigen Weiterbildungen.
Merkmale der Weiterbildungsinstitution (z. B. Kosten, Ruf)	Mehr motivationale Unterstützung (z. B. durch Erinnerungen, Gamification-Elemente), wenn die Kosten für die Weiterbildung gering sind und/oder Lernende die Kosten der Weiterbildung nicht selbst tragen.
Räumlicher & zeitlicher Kontext (z. B. zum Lernen verfügbare Zeit, Ort)	Anpassung der Dauer der Lerninhalte an aktuell verfügbare Zeit zum Lernen.

Tabelle 2

Interne Indikatoren und Beispielinterventionen für adaptive Lernumgebungen in der Weiterbildung

Indikatoren	Beispielintervention
Demographischer Hintergrund (z. B. Alter, erreichte Bildungsabschlüsse)	Anpassung des Schwierigkeitsniveaus und/oder der inhaltlichen Schwerpunkte an individuelle Vorerfahrungen der Lernenden.
Lernstrategien (z. B. metakognitive Strategien, ressourcenorientierte Strategien)	Personalisierte Reminder, die hinsichtlich Art, Zeitpunkt und Häufigkeit der Erinnerungen an die individuellen Präferenzen und Lernstrategien der Lernenden angepasst sind.
Skills, Kompetenzen, Fähigkeiten (z. B. Vorwissen, Sprachkenntnisse)	Anpassung des Schwierigkeitsniveaus und/oder der inhaltlichen Schwerpunkte an das Vorwissen der Lernenden.
Persönlichkeitseigenschaften (z. B. Extraversion, Gewissenhaftigkeit)	Anpassung des Lernformats (z. B. synchron in einer Gruppe mit anderen Lernenden vs. asynchron) an die individuellen Präferenzen und Persönlichkeitseigenschaften der Lernenden.
Psychologische Bedürfnisse (z. B. soziale Eingebundenheit, Autonomie)	Vorschlag von geeigneten Lernpartner*innen und/oder Lerngruppen, angepasst an die individuellen Präferenzen und Bedürfnisse der Lernenden hinsichtlich sozialer Interaktionen.
Emotionen (z. B. Zufriedenheit, Frustration, Langeweile)	Automatisches Erkennen, unter welchen Bedingungen (z. B. Lerninhalten, Lerntempo) Lernende zufrieden sind und Beibehalten dieser Bedingungen.
Motivation (z. B. Lernziele, Selbstwirksamkeit)	Empfehlung von Weiterbildungen und/oder Lerninhalten auf Basis individueller Lernziele.
Mentale & körperliche Zustände (z. B. Stress, Aufmerksamkeit)	Individuelle Empfehlung von Pausen bei hohem Stress- und geringem Aufmerksamkeitslevel.
Wahrnehmung der Weiterbildung (z. B. Schwierigkeit, Lernklima)	Kontinuierliche Anpassung des Schwierigkeitsniveaus an individuelle Lernleistungen und wahrgenommene Schwierigkeit während der Weiterbildung.
Wahrgenommener sozialer Einfluss (z. B. soziale Unterstützung, familiäre Verpflichtungen)	Persönlicher Chatbot, der individuelles Coaching zur persönlichen Entwicklung und Herausforderungen beim Lernen anbietet.
Wahrnehmung des Jobs (z. B. Arbeitserfahrung, Lernkultur)	Anpassung des Schwierigkeitsniveaus und/oder der inhaltlichen Schwerpunkte an die individuelle Arbeitserfahrung der Lernenden.

5. Handlungsempfehlungen und Ausblick

Aus den oben beschriebenen Studien und aktueller Forschungsliteratur lassen sich die folgenden Handlungsempfehlungen für die Gestaltung adaptiver Lernumgebungen in der Weiterbildung ableiten:

1. Für den jeweiligen Kontext relevante Indikatoren identifizieren

Wie aus Tabelle 1 und 2 ersichtlich sind eine große Bandbreite an externen und internen Indikatoren für adaptive Lernumgebungen in der Weiterbildung denkbar. Eine gleichzeitige Berücksichtigung aller dieser Indikatoren würde die Lernumgebung wohl sehr komplex machen und wäre womöglich auch nicht zielführend (Plass & Pawar,

2020; Tsai et al., 2018). So ist beispielsweise denkbar, dass nicht alle der aufgeführten Indikatoren für alle Weiterbildungskontexte gleich relevant sind (Gašević et al., 2016). Bei der Gestaltung adaptiver Lernumgebungen sollten daher zunächst die für den jeweiligen Weiterbildungskontext relevanten Indikatoren identifiziert werden. Hierfür können die in Tabelle 1 und 2 dargestellten Indikatoren-Kategorien als Leitlinie dienen. Es sollte dann untersucht werden, welche dieser Indikatoren in dem jeweiligen Weiterbildungskontext einen relevanten Einfluss auf Lernprozesse oder -ergebnisse ausüben und für welche dieser Indikatoren im jeweiligen Weiterbildungskontext genügend Varianz vorliegt, um Adaptivität zu rechtfertigen (Plass & Pawar, 2020).

2. Aus den identifizierten Indikatoren geeignete Interventionen ableiten

Sobald relevante Indikatoren für den jeweiligen Weiterbildungskontext identifiziert sind, müssen daraus geeignete Interventionen abgeleitet werden. Hierfür können die in Tabelle 1 und 2 dargestellten Beispielinterventionen als Grundlage dienen. Möglicherweise lassen sich nicht aus allen für den jeweiligen Weiterbildungskontext relevanten Indikatoren geeignete Interventionen ableiten, da womöglich nur eine unzureichende Wissensgrundlage vorliegt (Plass & Pawar, 2020), die Erhebung mancher Indikatoren in dem jeweiligen Weiterbildungskontext nicht wünschenswert ist (Hemmler & Ifenthaler, 2022a; Ifenthaler & Schumacher, 2016) oder die Implementierung der Intervention mit einem erhöhten Implementierungsaufwand verbunden ist (Schumacher et al., 2019). Nutzen und Implementierungsaufwand von adaptiven Lernumgebungen sollten daher sorgfältig abgewogen werden. Bei einem hohen Implementierungsaufwand kann es sinnvoll sein, zunächst eine einfachere Version der Intervention zu implementieren und diese zu evaluieren.

3. Effekte der Interventionen evaluieren

Adaptive Lernumgebungen sind nur dann lernwirksam, wenn die Interventionen einen relevanten Effekt auf Lernprozesse oder -ergebnisse ausüben (Aleven et al., 2017; Plass & Pawar, 2020). Die Effekte der implementierten Interventionen sollten daher anhand experimenteller Studien untersucht werden. Dabei sind nicht nur die direkten Effekte auf den Lernerfolg von Interesse. Um die Auswirkungen der Interventionen nachvollziehen und erklären zu können, sollten bei Interventionen, denen zeitlich veränderbare Indikatoren zugrunde liegen (z. B. Emotionen, Motivation) auch die

Effekte der Interventionen auf diese Interventionen untersucht werden (Plass & Pawar, 2020; Yau & Ifenthaler, 2020).

Aus den oben beschriebenen Studien lässt sich ableiten, dass eine Vielzahl an Indikatoren und Interventionen für adaptive Lernumgebungen in der Weiterbildung denkbar sind. Die Gestaltung adaptiver Lernumgebungen sollte daher für jeden Weiterbildungskontext sorgfältig abgewogen und evaluiert werden. Im Projekt KAMAELEON wurden eine Auswahl der in Tabelle 1 und 2 dargestellten Beispielinterventionen weiter ausgearbeitet, konkretisiert und auf der edyoucated-Lernplattform (<https://www.edyoucated.org/>) implementiert. Die implementierten Interventionen werden nun anhand experimenteller Studien evaluiert. Ziel dabei ist es, lernwirksame adaptive Lernumgebungen zu entwickeln und langfristig in die Weiterbildungspraxis zu implementieren. Die im Folgenden beschriebenen Interventionen geben einen Überblick über die adaptiven Funktionen der edyoucated-Lernplattform:

- **Personalisierte Lernpfade auf Basis des Vorwissens der Lernenden:** Lernende in der Weiterbildung unterscheiden sich meist in dem Grad an Vorwissen, den Sie hinsichtlich der Inhalte der Weiterbildung aufweisen. Das Vorwissen der Lernenden kann beeinflussen, welche inhaltlichen Schwerpunkte Lernende bevorzugen und wie viel Zeit sie in das Lernen investieren müssen, um ein bestimmtes Lernziel zu erreichen (Hemmler & Ifenthaler, 2022b, Rasch & Middelbeck, 2022). Die edyoucated-Lernplattform bietet daher personalisierte Lernpfade an, die an das Vorwissen der Lernenden angepasst sind. Dabei wird während des Lernprozesses das Vorwissen der Lernenden zu bestimmten Inhalten des jeweiligen Lernpfades erfasst und bereits bekannte Lerninhalte aus dem Lernpfad entfernt. Durch dieses Verfahren soll sichergestellt werden, dass den Lernenden zu jedem Zeitpunkt des Lernens der auf Basis ihres Wissensstandes optimal nächste Lerninhalt ausgespielt wird (für mehr Informationen siehe Rasch & Middelbeck, 2022).
- **Skill-Profile als übergeordnete Lernziele:** Eine Grundannahme der Bildungsforschung legt nahe, dass Lernen effektiver und effizienter stattfindet, wenn das Lernangebot an die individuellen Lernziele der Lernenden angepasst ist (Bernacki et al., 2021; Bruder & Schwind, 2012; Plass & Pawar, 2020). In einer im Rahmen des Projektes KAMAELEON durchgeführten systematischen Literaturübersicht konnte aufgezeigt werden, dass Lernziele in der Weiterbildung sowohl intrinsisch motiviert als auch extern von z. B. Arbeitgebenden gesetzt sein können und dass sich Lernziele in

der Weiterbildung aus einer Menge zu erlernender Skills zusammensetzen (Hemmler et al., 2023). Lernziele werden auf der edyoucated-Lernplattform daher als Skill-Profile definiert. Ein Skill-Profil (z. B. Datenanalytist) besteht dabei aus einer Menge zu erlernender Skills (z. B. Datenmodellierung), die entweder von den Lernenden selbst oder anderen Administratoren wie Arbeitgebende festgelegt werden kann. Basierend auf den Skills in dem jeweiligen Skill-Profil werden den Lernenden Lernaktivitäten (z. B. Lernpfade) vorgeschlagen, welche das Skill-Profil der Lernenden nach Abschluss vervollständigen.

- **Adaptiver Lernindikator zur Unterstützung des selbstregulierten Lernens:** Die edyoucated-Lernplattform bietet Lernenden die Möglichkeit, unabhängig von Ort und Zeit selbstgesteuert zu lernen. Das Lernen auf der edyoucated-Lernplattform, sowie in der Online-Weiterbildung im Allgemeinen, zeichnet sich daher durch Autonomie und Flexibilität aus, welche von den Lernenden ein hohes Maß an Selbstregulation verlangen (Fan et al., 2021). Lernende in der Weiterbildung haben aber häufig Schwierigkeiten, ihre Lernprozesse selbst zu steuern, realistische Ziele für ihr Lernen zu setzen und ihre Lernzeit sinnvoll zu planen (Kizilcec & Halawa, 2015; Nawrot & Doucet, 2014). Ziel des adaptiven Lernindikators ist es daher, selbstreguliertes Lernen auf der edyoucated-Lernplattform zu unterstützen. Wenn Lernende einen Lernpfad auf der Lernplattform starten, werden sie dazu motiviert, sich eine feste Deadline für das Abschließen des Lernpfades zu setzen. Auf Basis der Gesamtlänge des Lernpfades, des individuellen Vorwissens der Lernenden sowie der verbleibenden Wochen bis zur gesetzten Deadline erstellt ein Algorithmus dann ein individueller Lernplan mit Wochenzielen. Diese Wochenziele bestehen aus einem Aufwandsindikator, der die Lernzeit in Minuten angibt, die jede Woche investiert werden muss, um den Lernpfad bis zur Deadline abzuschließen. Dieser Lernplan passt sich dynamisch an das individuelle Lernverhalten an (z. B. wird der Aufwandsindikator zukünftiger Wochenziele erhöht, wenn vorausgehende Wochenziele nicht erreicht wurden). Zusätzlich können Lernende ihren gesamten Lernfortschritt sowie ihren Wochenfortschritt auf einem Dashboard überwachen und erhalten personalisiertes Feedback.
- **Lernkalender:** Um das selbstregulierte Lernen (insbesondere das Zeitmanagement) der Lernenden auf der edyoucated-Lernplattform zusätzlich zu unterstützen, wurde darüber

hinaus ein Lernkalender auf der Lernplattform implementiert. In diesem Lernkalender können sich Lernende Lernzeiten setzen und diese als Termine in ihren privaten Kalender oder Arbeitskalender exportieren. Lernende erhalten auf der Lernplattform daraufhin kontinuierlich personalisiertes Feedback zur Einhaltung dieser Lernzeiten. Zukünftig soll diskutiert werden, wie dieser Lernkalender adaptiver gestaltet werden kann. So ist beispielsweise eine Verbindung des Lernkalenders mit dem adaptiven Lernindikator denkbar, sodass die gesetzten Deadlines und individuellen Wochenziele auch im Lernkalender angezeigt werden. Weiterhin könnten personalisierbare Reminder (z. B. via E-Mail) an die gesetzten Lernzeiten mit dem Lernkalender kombiniert werden.

Literatur

- Aleven, V., McLaughlin, E. A., Glenn, R. A., & Koedinger, K. R. (2017). Instruction based on adaptive learning technologies. In R. E. Mayer & P. Alexander (Eds.), *Handbook of research on learning and instruction* (2nd ed., pp. 522–560). Routledge.
- Bernacki, M. L., Greene, M. J., & Lobczowski, N. G. (2021). A systematic review of research on personalized learning: Personalized by whom, to what, how, and for what purpose (s)? *Educational Psychology Review*, 33(4), 1675–1715.
<https://doi.org/10.1007/s10648-021-09615-8>
- Bruder, J.; Schwind, C. (2012). Learning with personalized recommender systems: A psychological view. *Computers in Human Behavior*, 28, 207–216.
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.09.002>
- Dockterman, D. (2018). Insights from 200+ years of personalized learning. *Science of Learning*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.1038/s41539-018-0033-x>
- Fake, H., & Dabbagh, N. (2020). Personalized learning within online workforce learning environments: Exploring implementations, obstacles, opportunities, and perspectives of workforce leaders. *Technology, Knowledge and Learning*, 25, 789–809.
<https://doi.org/10.1007/s10758-020-09441-x>
- Fan, Y., Matcha, W., Uzir, N. a. A., Wang, Q., & Gašević, D. (2021). Learning analytics to reveal links between learning design and self-regulated learning. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 31(4), 980–1021.
<https://doi.org/10.1007/s40593-021-00249-z>
- Gašević, D., Dawson, S., Rogers, T., & Gasevic, D. (2016). Learning analytics should not promote one size fits all: The effects of instructional conditions in predicting academic success. *The Internet and Higher Education*, 28, 68–84.
<https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.10.002>
- Gašević, D., Kovanović, V., & Joksimović, S. (2017). Piecing the learning analytics puzzle: A consolidated model of a field of research and practice. *Learning: Research and Practice*, 3(1), 63–78. <https://doi.org/10.1080/23735082.2017.1286142>
- Hemmler, Y. M., & Ifenthaler (2022a). Four perspectives on personalized and adaptive learning environments for workplace learning. In D. Ifenthaler & S. Seufert (Eds.), *Artificial intelligence education in the context of work* (pp. 27–39). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-14489-9_2

- Hemmler, Y. M., & Ifenthaler, D. (2022b). Indicators for supporting personalised and adaptive learning environments in online further education: An interview study. In M. Mandausch & P. A. Henning (Eds.), *Proceedings of the 2022 DELFI Workshops* (pp. 117–112). Gesellschaft für Informatik. <https://doi.org/10.18420/delfi2022-ws-22>
- Hemmler, Y. M., & Ifenthaler, D. (2022c). Personalisierte und adaptive Lernumgebungen für Onlineweiterbildungen. In S. Schumann, S. Seeber, & S. Abele (Eds.), *Digitale Transformation in der Berufsbildung: Konzepte, Befunde und Herausforderungen* (pp. 145–164). wbv. <https://doi.org/10.3278/9783763971381>
- Hemmler, Y. M., Rasch, J., & Ifenthaler, D. (2023). A categorization of workplace learning goals for multi-stakeholder recommender systems: A systematic review. *TechTrends*, 67, 97–111. <https://doi.org/10.1007/s11528-022-00777-y>
- Ifenthaler, D., & Schumacher, C. (2016). Student perceptions of privacy principles for learning analytics. *Educational Technology Research and Development*, 64(5), 923–938. <https://doi.org/10.1007/s11423-016-9477-y>
- Ifenthaler, D., & Greiff, S. (2022). Learning Analytics: Analyse von Bildungsdaten in der Berufsbildung. *Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, 51(2), 13–17.
- Kovanovic, V., Azevedo, R., Gibson, D. C., & Ifenthaler, D. (Eds.). (2023). *Unobtrusive observations of learning in digital environments. Examining behavior, cognition, emotion, metacognition and social processes using learning analytics*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-30992-2>
- Khalil, M., Prinsloo, P., & Slade, S. (2022). The use and application of learning theory in learning analytics: a scoping review. *Journal of Computing in Higher Education*, 1–22. <https://doi.org/10.1007/s12528-022-09340-3>
- Kizilcec, R. F., & Halawa, S. (2015). Attrition and achievement gaps in online learning. In G. Kiczales (Ed.), *Proceedings of the second Learning@Scale conference* (pp. 57–66). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/2724660.2724680>
- Liu, J., Wong, C. K., & Hui, K. K. (2003). An adaptive user interface based on personalized learning. *IEEE Intelligent Systems*, 18(2), 52–57. <https://doi.org/10.1109/MIS.2003.1193657>
- Nawrot, I., & Doucet, A. (2014). Building engagement for MOOC students: Introducing support for time management on online learning platforms. In C.-W. Chung (Ed.), *Proceedings of the 23rd International Conference on World Wide Web* (pp. 1077–1082). Association of Computing Machinery.

<https://doi.org/10.1145/2567948.2580054>

Pérez-Álvarez, R. A., Maldonado-Mahauad, J., Sharma, K., Sapunar-Opazo, D., & Pérez-Sanagustín, M. (2020). Characterizing learners' engagement in MOOCs: An observational case study using the NoteMyProgress tool for supporting self-regulation. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 13(4), 676–688.

<https://doi.org/10.1109/TLT.2020.3003220>

Plass, J. L., & Pawar, S. (2020). Toward a taxonomy of adaptivity for learning. *Journal of Research on Technology in Education*, 52(3), 275–300.

<https://doi.org/10.1080/15391523.2020.1719943>

Rasch, J., & Middelbeck, D. (2022). Knowledge state networks for skill assessment in atomic learning. In D. Ifenthaler & S. Seufert (Eds.), *Artificial intelligence education in the context of work* (pp. 99–119). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14489-9_6

Sahin, M., & Ifenthaler, D. (2021). Visualizations and dashboards for learning analytics: A systematic literature review. In M. Sahin & D. Ifenthaler (Eds.), *Visualizations and dashboards for learning analytics* (pp. 3–22). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81222-5_1

Schumacher, C., Klasen, D., & Ifenthaler, D. (2019). Implementation of a learning analytics system in a productive higher education environment. In M. S. Khine (Ed.), *Emerging trends in learning analytics: Leveraging the power of education data* (pp. 177–199). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004399273_010

Seufert, S., Guggemos, J., & Ifenthaler, D. (2021). Zukunft der Arbeit mit intelligenten Maschinen: Implikationen der Künstlichen Intelligenz für die Berufsbildung. *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 31, 9–27.

Siadaty, M., Gašević, D., & Hatala, M. (2016). Measuring the impact of technological scaffolding interventions on micro-level processes of self-regulated workplace learning. *Computers in Human Behavior*, 59, 469–482.

<https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.02.025>

Tavakoli, M., Faraji, A., Molavi, M., T. Mol, S., & Kismihók, G. (2022). Hybrid human-AI curriculum development for personalised informal learning environments. In A. F. Wise, R. Martinez-Maldonado, & I. Hillinger (Eds.), *12th International Learning Analytics and Knowledge Conference* (pp. 563–569). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3506860.3506917>

- Tsai, Y.-S., Moreno-Marco, P. M., Jivet, I., Scheffel, M., Tammets, K., Kollom, K., & Gašević, D. (2018). The SHEILA framework: Informing institutional strategies and policy processes of learning analytics. *Journal of Learning Analytics*, 5(3), 5–20. <https://doi.org/10.18608/jla.2018.53.2>
- Viberg, O., Khalil, M., & Baars, M. (2020). Self-regulated learning and learning analytics in online learning environments: A review of empirical research. In C. Rensing & H. Drachsler (Eds.), *Proceedings of the 10th International Conference on Learning Analytics & Knowledge* (pp. 524–533). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3375462.3375483>
- Xie, H., Chu, H.-C., Hwang, G.-J., & Wang, C.-C. (2019). Trends and development in technology-enhanced adaptive/personalized learning: A systematic review of journal publications from 2007 to 2017. *Computers & Education*, 140, Article e103599. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103599>
- Yau, J. Y.-K., & Ifenthaler, D. (2020). Reflections on different learning analytics indicators for supporting study success. *International Journal of Learning Analytics and Artificial Intelligence for Education*, 2(2), 4–23. <https://doi.org/10.3991/ijai.v2i2.15639>
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(39), 1–27. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>